

Поденко А.В., Дворжанська С.М., Верещинська Я.В.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків*

**ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАГІТНИХ ЖІНОК В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОСВІДУ БАТЬКІВСТВА
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PREGNANTS
DEPENDING ON THE EXPERIENCE OF PARENTHOOD**

In this research psychological characteristics of primipara and secundipara are studied. Experimentally determined difference between personal characteristics of mothers according to the procedure of pregnancy. The presence of differences of the dominant psychological type and attitudes about the child among primipara and secundipara is determined.

Key words: *readiness for motherhood, pregnancy, psychological type of mother, adaptation.*

Здоров'я населення, особливо дітей та жінок постає ключовим інтегральним показником розвитку країни, її соціально-економічного, культурного та морального стану, її демографічного потенціалу.

Здоров'я людини завжди привертало увагу фахівців різних галузей науки. Останнім часом актуальним є визначення засобів попередження, профілактики виникнення розладів у психічному та фізичному стані людини. Здавна відомо, що вагітність і пологи, а саме їх перебіг, можуть вплинути на здоров'я новонародженого та мати значення у подальшому розвитку дитини.

Про важливість материнської поведінки для розвитку дитини відомо давно й це розглядається у психології особистості, дитячій психології, педагогічній психології. Але материнство, як самостійний об'єкт дослідження, як частина особистісної сфери жінки стало вивчатися не так давно. Та вже зрозуміло, що репродуктивна та виховна функції материнства – невід'ємні частки одного цілого (Даниленко Н.В. 2009).

З огляду на проблеми зниження народжуваності, збільшення кількості розлучень, зростання випадків агресивної поведінки по відношенню до дітей, постає практична потреба вивчення психологічної готовності жінки до материнства та надання їй фахової психологічної допомоги та супроводу.

Материнство як складова психічної сфери жінки вивчається в дослідженнях В.І.Бругман, Д.В.Віннікот, Н.В. Даниленко, С.Ю. Мещерякової Р.Ж.Мухамедрахімова, О.Проскурняк, Н.В.Самоукіної, М.Г.Панкратової, Г.Г.Філіппової, І.Ю.Хамітової та інших.

Практичний досвід фахівців, теоретичні розробки науковців вказують на чималу роль психічного у перебігу вагітності, пологів, внутрішньоутробному розвитку, здоров'ї немовляти. Через це надзвичайно

актуальним є дослідження психологічних особливостей вагітних жінок, зокрема особливостей первородящих матерів та психологічні особливості повторнородящих матерів, тих хто вже має практичний досвід батьківства.

Мета дослідження: – виявити психологічні особливості первородящих та повторнородящих матерів.

У дослідженні взяли участь 30 жінок. Середній вік опитаних жінок дорівнює 27 рокам. Відповідно до мети дослідження було скомплектовано дві групи жінок. До першої увійшли 18 жінок, що народжують вперше; другу склали 12 жінок, для яких це друга або третя вагітність.

Психологічне тестування відбувалось за допомогою методик „Скорочений багатофакторний опитувальник (Мини-мульти)” (скорочений варіант ММРІ); анкета «Психологічний тип батька» (В. В. Ткачова); методика вивчення батьківських установок (Є.С. Шефер і Р.К. Белл); та методи математичної обробки даних.

За результатами дослідження було виявлено, що жінки, що вагітні вперше зустрічаються з вимогами безпорадного залежного стану в області власного Я і не-Я, а також вперше зустрічаються з конфліктними відносинами зі свого минулого. У цей час підтримка від оточення безцінна, особливо підтримка від чоловіка, матері або будь-якої значимої і зацікавленої особи. Якою б адекватною не була підтримка від оточення, тяжкість невирішених конфліктів вимагає іноді психоаналітичного або психотерапевтичного втручання для досягнення успішного їх вирішення.

Незалежно від порядку вагітності у більшості матерів має місце схильність до неврологічних захисних реакцій, тобто вони часто використовують симптоми соматичного захворювання як засіб уникнення відповідальності. Всі виникаючі проблеми найчастіше вирішуються відходом у хворобу та головною особливістю є прагнення здаватися більше, значніше, ніж є насправді, разом з прагненням звернути на себе увагу.

Встановлена відмінність особистісних характеристик матерів, в залежності від порядку вагітності. Серед матерів, які завагітніли вперше частіше зустрічаються жінки з соціальною дезадаптацією, агресивністю і конфліктністю. Можливо, для тих матерів, які вперше зустрічаються з вагітністю, суб'єктивні уявлення та уподобання, разом зі страхами перед невідомим, викликають сильні психологічні деформації у сприйнятті дійсності та соціального оточення. Борючись зі своїми страхами, матері, що народжують вперше, компенсують почуття тривоги та страху через істеричні реакції та почуття занепокоєння.

Незалежно від порядку вагітності у більшості матерів, немає явної переваги у поведінці зі своєю дитиною. Одні характеризуються частими змінами полярних настроїв (то радість, то депресія, викликана незначним приводом) а інші прагнуть до домінування але без афективної форми реагування на проблему стресу.

Серед матерів, які завагітніли вперше більше імпульсивно-інертних жінок, що характеризуються більшою дратівливістю, відсутністю контролю над імпульсивністю власних вчинків, схильністю до участі у сварках і скандалах, відвертому протиставленні себе соціальному середовищу.

Встановлена наявність відмінностей батьківського ставлення, в залежності від порядку вагітності: матері, які завагітніли вперше, схильні більш активно насаджувати власну точку зору, прагнучи до домінування та надмірно концентруючись на дитині, схильні придушувати її активність. З іншого боку, матері, які вже народжували, більш м'які та демократичні у відношеннях зі своєю дитиною, прагнуть оптимального емоційного контакту та партнерських відносин в сім'ї, але у разі втрати контролю, частіше дратуються та проявляють запальність.

Перспективою дослідження є складання корекційних консультативних програм психологічної підготовки вагітних до пологів та материнства на основі отриманих результатів та порівняння показників особистісних особливостей вагітних жінок до та після корекційних консультативних впливів.